

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ЎСМАЛАРНИНГ УМУМИЙ ПАТОФИЗИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ**Абдирашидова Г.А., Олимжонова З.О.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Бутун дунё бўйича касалланиш ва ўлим кўрсаткичига кўра ёмон сифатли ўсмалар юрак қон томир тузими касалликларидан кейинги иккинчи ўринда туради. Ҳозирги кунга келиб эса онкологик касалликлар билан касалланиш кўрсаткичи кундан-кунга ўсиб бормоқда. Ўсма - типик патологик жараён бўлиб, тўқималарнинг бошқарилмайдиган ниҳоясиз яъни чексиз ўсиши ва структур элементларнинг атипиклиги билан характерланади. Ўсма тўқимаси нормал тўқималардан хужайралар шакли ва ўлчами, кимёвий таркиби, моддалар алмашинувига фарқи-тўқима атипияси дейилади.

Калит сўзлар: ўсма, патофизиология, хужайра, анаплазия, хусусият.

GENERAL PATHOPHYSIOLOGICAL FEATURES OF TUMORS**Abdirashidova G.A., Olimjonova Z.O.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. In terms of morbidity and mortality worldwide, malignant tumors rank second after diseases of the cardiovascular system. Currently, the incidence of cancer is increasing day by day. A tumor is a typical pathological process characterized by uncontrolled endless growth of tissues and atypical structural elements. Differences between the shape and size of cells, chemical composition, and metabolism in tumor tissue and normal tissue are called tissue atypia.

Keywords: tumor, pathophysiology, cell, anaplasia, property.

ОБЩИЕ ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПУХОЛЕЙ**Абдирашидова Г.А., Олимжонова З.О.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. По показателям заболеваемости и смертности во всем мире злокачественные опухоли занимают второе место после заболеваний сердечно-сосудистой системы. В настоящее время показатель заболеваемости онкологическими заболеваниями растет день ото дня. Опухоль - типичный патологический процесс, характеризующийся неконтролируемым бесконечным ростом тканей и атипичностью структурных элементов. Различия между формой и размером клеток, химическим составом и обменом веществ в опухолевой ткани и нормальной ткани называются тканевой атипией.

Ключевые слова: опухоль, патофизиология, клетка, анаплазия, свойство.

Кириш. Яхши сифатли ўсмалар учун ҳам ёмон сифатли ўсмалар учун ҳам доимий ва универсал бўлган хосса бу уларнинг чексиз осииш хоссасидир. Бу ҳар қандай ўсманинг асосий белгисидир. Хейфлик ўз ишларида ҳар бир хужайранинг бўлиниш чегараси мавжудлигини аниқлаб берди. Бу бўлинишлар сони чегаралангани учун ҳам бу *Хейфлик лимити* деб номланади[3].

Аммо ўсма хужайрасида бу генетик программа, яъни Хейфлик лимити амал қилмайди. Соматик хужайра мутацияси натижасида *иммортализацияга* учраб, энди атипик ўсма хужайраси чексиз бўлиниш хусусиятига эга бўлади(ўлмайдиган хужайралар). Яъни ўсма хужайралари хўжайн организми ўлганча яшайди. Агар ўсма хужайрасинини олиб бошқа тирик организмга кўчириб ўтказилса ўсма хужайралари токи ретсипиэнт организми ўлимига қадар яна бўлинишда давом этади. *Трансплантация-ўсма* хужайраларини бир организмдан бошқа организмга кўчириб ўтказиш[7,9,11].

Агар бу хужайраларни организмдан олиб озиқа муҳитига экиб кўрилганда ўсма хужайралари яна бўлинишда давом этади. *Эксплантация-ўсма* хужайраларини сунъий муҳитда ўстириш.

Трансплантация ва експлантация йўли билан узоқ вақт сақланган ўсмаларга-ўсма *штаммлари* дейилади. Биринчи трансплантатсион штамм 1905 йилда сичконда Эрлих томонидан яратилган-Эрлих картсиномаси.

Биринчи експлантатсион штамм 1950 йилда яратилган (*ХеЛа* хужайралари) Генриета (Хе) Ласкс (Ла)-бемор аёл бачадон бўйни ракидан олинган[5,15,22].

Маълумки бутун организм даражасида ҳужайралар бўлиниши нерв ва эндокрин тизими томонидан бошқарилса, маҳаллий даражада-митогенлар ва ҳейлонлар томонидан бошқарилади ва назорат қилинади. Ўсма ҳужайралари эса бу назоратдан чиқиб, автономликка эга бўлади ва мустақил ўса бошлайди. Шундай бўлса-да ҳамма ўсмаларда ҳам автономлик мутлоқ эмас, яъни гормонлар ўсма ўсишига таъсир қила олади. Бундай ўсмаларни гормонга боғлиқ ўсмалар дейилса, гормон таъсир қилмайдиганлари эса гармонга боғлиқ эмас ўсмалар дейилади. Ўсма ҳужайраси нормал ҳужайралардан фарқланувчи яна бир хусусияти бу-*анаплазия*. Ўсма ҳужайралари махсус структур тузилишга ўтиб, специфик моддалар ишлаб чиқара бошлайди[1,8,12,17].

Ўсма-ген мутациясига учраган битта она ҳужайрадан ҳосил бўлади. Шунга кўра мутацияга учраган, атипик ўсма ҳужайраси нормал ҳужайралардан органеллаларнинг тузилиши метаболизм спецификлик ва функционал хоссаларга кўра тубдан фарқ қилади. Шунга асосланган ҳолда *морфологик, биокимёвий, физик-кимёвий ва функционал анаплазия* фарқланади[6].

Морфологик анаплазияда ўсма ҳужайралари нормал ҳужайралардан тузилиш ва органеллалар тузилишига кўра фарқланади: органотипик, гистотипик ва ситотипик морфологик атипия фарқланади. Ўсма ҳужайраси полиморфизми-ўсмалар ҳужайралари нормал ҳужайралардан ёки кичик ёки катталашади. Ядроти катталашади. Кўп ядроли бўлиши мумкин. Ядрога нуклеин кислоталар йиғилиши оқибатида гиперхроматизация юз беради. Ядрочалар сони ошиши ва уларнинг цитоплазмага миграцияси юз бериши мумкин. Органелларда митохондриялар ўзгаришга учрайди. Уларнинг сони ва ўлчами камаяди, мембранаси юқалашади, кристалари йўқолиши мумкин. Тўқима даражасидаги атипизм Аденокарциномалар-без фолликулаларида ва остеосаркомада учрайди[2,4,11,20].

Биокимёвий анаплазия-бу ўсма ҳужайрасида генетик аппарат ўзгаргани ҳисобига метаболизм ўзгариши.

Кантсерогенлар митоз жараёнини бузиб, чексиз бўлиниш механизмини ишга туширади ва ҳужайра имортализацияга учрайди. Шу билан бирга ҳужайра ичи дисферментозига олиб келади, бунда ўсма ҳужайраларида айрим ферментлар фаоллиги тормозланса, айрим ферментлар фаоллиги ошади ёки янги ферментлар синтезлана бошлайди. Қайси ҳужайрадан келиб чиқишидан қатъий назар, ўсмалар ферментлар тўплами бўйича ўхшаш бўлади. Гистогенезга боғлиқ бўлмаган ҳолда ўсмалар изофермент спектри унификация малигнизациянинг характерли белгиси ҳисобланади. Ўсмаларда изоферментлар тўпламининг спецификлиги йўқолади. Изоферментлар миқдори камаяди ва уларнинг тўплами эса келиб чиқишидан қатъий назар барча ўсмалар учун деярли бир хил бўлиб қолади. Бунда изоэнзимлар эмбрионал тўқимага хос ҳолда ўзгаради[3,7,13,18]].

Ўсма ҳужайраларининг биокимёвий хусусиятларидан *оқсил ва углевод* алмашинувидаги ўзига хослигидир. Ўсма ҳужайрасидаги оқсил алмашинувининг ўзига хослиги куйидагилар:-нуклеин кислоталар синтезининг кучайиши (ДНК полимерза тўплами ўзгариши): ДНК полимераз-3 миқдори камайиб, ДНК- полимераз- 2 миқдори ошади)[9].

Ўсма ҳужайраларида оқсиллар синтези ва метаболизмининг сифат ва миқдор жиҳатдан ўзгариши юз беради. Оқсил катаболизми шунчалик ўзгарадики, ҳатто оч қолаётган организмда ҳам ўсма оқсиллари умумий алмашинув жараёнларида сарфланмайди. Унинг устига изотоп индикаторларни қўллаш усули ёрдамида аниқланишича бемор организмдаги аминокислоталар ўсма ҳужайралари томонидан ўзлаштириб олинади ва бу *“азот қопқони”* номини олган[10].

Ўсмалар ҳужайралари ферментатив хоссалари йўқолиши уларнинг алмашиниб бўлмайдиган аминокислоталар синтезлаш хоссасининг йўқолишига олиб келиши мумкин. Яъни-ўсма ҳужайрасида аминокислота синтезланмайди ва ҳосил бўлган аминокислоталар эса организм нормал тўқима ва ҳужайраларидан ўзлаштириб олинади[21].

Митоз ва ўсма ўсишини таъминловчи оқсиллар синтезининг кучайиши.

Ўсма ҳужайраларида углевод алмашинуви ва энергия таъминоти нормал ҳужайралардан тубдан фарқ қилади. Нормал ҳужайраларда углеводларнинг анаэроб ва аэроб парчаланиши (гликолиз ва нафас олиш) асосий энергия манбаи ҳисобланади ва ҳосил бўлган энергия АТФ кўринишида йиғилади. Глюкоза асосан аэроб йўл билан парчаланиб, анаэроб шароитда гликолизга ўтади. Качонки кислород миқдори яна етарли бўлса гликолиз тўхтайдиган ва яна аэроб парчаланишга ўтади. Бу *Пастер эффекти* дейилади. Ўсма ҳужайрасида ҳам энергия гликолиз ва нафас олиш кислород иштирокида бориб уларда бу жараёнлар ўртасидаги нисбат нормал ҳужайралардан фарқ қилади. Ўсма ҳужайраларда анаэроб гликолиз ва уни таъминловчи ферментлар-пируваткиназа, гексакиназа, фруктокиназалар фаоллиги ошиши билан бирга аэроб гликолиз ҳам амалга ошади. Лейкосит ва сперматозоиддан ташқари бошқа нормал тўқималар аэроб гликолиз хусусиятига эга эмас. Шундай қилиб ўсма ҳужайраларида нафас олиш –ҳужайра нафасини тўхтатиб қўяди. (*Кребтри эффекти*)[21]

Ўсма ҳужайрасининг *физик-кимёвий* ўзига хос хусусиятлари:

-сут кислотаси йиғилиши ҳисобига ацидоз, хужайра ичи гидратацияси, калий ионларининг тўпланиши, электр ўтказувчанликнинг ошиши, коллоид ёпишқоқлик камайиши, мембрана манфий зарядининг ошиши ва юза таранглигининг камайиши.

Иммунологик анаплазия-ўсма хужайраси антигенлик хусиятининг ўзгариши. Бу ўзгариш оқсил алмашинувининг қайта қурилиши ҳисобига юзага келади. Ўсма тўқимасидаги антиген тўплами ўзгариб, антигенлар содалашуви ва антигенли асоратлар фаркланади. Антигенлар содалашуви-ўсма хужайраси томонидан синтезланадиган антигенлар миқдори бир неча мартага камаяди[2].

Антигенли асоратлар эса антигенлар дивергенцияси ва антиген реверсияси кўринишида бўлади. *Антиген дивергенцияси*-ўсма хужайраси ўзи пайдо бўлган нормал хужайрага хос бўлмаган бошқа аъзо хужайраларига хос антигенларни синтезлай бошлайди. Масалан: жигар ўсмаси буйрак ёки талоқ антигенини ишлаб чиқара бошлайди.

Антиген реверсияси эса ўсма томонидан эмбрионал антигенлар синтезлана бошлайди. Масалан: жигар ракида а-фетопротеин (онкомаркер-диагностикада қўлланилади) ишлаб чиқарила бошлаши.

Ўсма қанчалик ёмон сифатли бўлса унда ишлаб чиқариладиган антигенлар ҳам эмбрионал ривожланишнинг эрта босқичларига хос бўлади.

Функционал анаплазия-хужайра функцияси йўқолиши ёки бузилиши билан намоён бўлади. Қалқонсимон без ўсма хужайраларида тиреод гармонлар синтези камайиши ёки ошиши микседемия ёки тиреотоксикоз юзага келиши кузатилади.

Kimyoviy kanserogenez hodisalarining umumiy sxemasi.

HARAKATSIZ HUJAYRA

O'SAYOTGAN HUJAYRA (NORMAL YOKI O'SMA)

Metabolizm va hujayra o'sishi. Harakatsiz hujayralar ATF ishlab chiqarish uchun asosan Krebs sikliga tayanadi; ochlikda yoqilg'i manbasini ta'minlash uchun autofagiya (o'z-o'zidan ovqatlanish) qo'zg'atiladi. O'sish omillari bilan rag'batlantirilganda, normal hujayralar nukleotidlar, oqsillar va lipidlar sintezi uchun uglerod manbalarini ta'minlaydigan glyukoza va glutaminning so'rilishini sezilarli darajada oshiradi. Saraton kasalligida o'sish omili signalizatsiya yo'llari va MYC kabi boshqa asosiy omillarni o'z ichiga olgan onkogen mutatsiyalar ushbu metabolik yo'llarni qayta qurilishiga olib keladi, bu Vaburg effekti deb nomlanadi.

O'sma belgilari. (Hanahan D, Weinberg RA. Hallmarks of cancer: the next generation. Cell 2011; 144:646.)

Хулоса. Шундай қилиб ўсмаларда 2та қарама-қарши (атипияга ва дифференсацияга бўлган) тенденцияни кузатиш мумкин. Гепатомада биллурubin конюгирлаш (боғлаб олиш) функцияси йўқолади. Айрим ўсмалар эса янги моддаларни синтезлай бошлайди. Масалан:ўпка бронхлардаги ўсмалар гормонсимон моддаларни синтезлай бошлайди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Самиёва Г. У., Абдирашидова Г. А., Собирова Ш Б. Prognostic value of cytokine spectrum and their changes in primary and recurrent laryngotracheitis in children //Innovative research: problems of implementation of results and directions of development. – 2017. – С. 103.
2. Самиева Гульноза, Абдирашидова Гульноза, Курбанов Голиб Патогенетические аспекты эндогенной интоксикации и ее влияние на течение различных форм стенотического ларинготрахеита у детей // Обозрение европейской науки. 2018. №9-10-2.
3. Уткуровна С. Г., Бахтияровна С. С., Гулноз А. Integrated Approaches to The Diagnosis, Treatment, And Prevention of Stenosing Laryngotracheitis In Children //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 03. – С. 2020.
4. Саидова, Ф. С., Г. У. Самиева, and Г. А. Абдирашидова. "Дефицит микронутриентов у детей дошкольного возраста." Журнал биомедицины и практики 7.1 (2022).
5. Особенности патогенеза, оптимизация профилактики и методы интенсивной терапии осложнений у беременных с хроническим ДВС-синдромом М.К. Эргашевна, А.Г. Аблакуловна, М.Б. Аминовна - Тематический журнал образования, 2022
6. Features of etiopathogenesis of dry eye syndrome in women of Kashkadarya region. SG Уткуровна, AG Аблакуловна, OF Орифжоновна - Journal of biomedicine and practice, 2023
7. Уткуровна С. Г., Аблакуловна А. Г. Pathophysiology of the triad of young sports girls aspects //Конференции. – 2020.
8. Саидова Ф. С., Самиева Г. У., Абдирашидова Г. А. Дефицит микронутриентов у детей дошкольного возраста //Журнал биомедицины и практики. – 2022. – Т. 7. – №. 1.
9. Approximate solution of some linear delay

differential equations in medicine A Abdirashidov, Г Абдирашидова - ISJ Theoretical & Applied Science, 12 (80), 2019

10.Самиева Гулноза Уткуровна, Абдирашидова Гулноза Аблакуловна, Нарзуллаева Умида Рахматуллаевна, Тоирова Сакина Баходировна, Мамадиярова Дилшода Умурзаковна The condition of pro-and antioxidant systems in children with acute laryngotracheitis with immunomodulating therapy // Достижения науки и образования. 2019. №10 (51).

11.Абдирашидова Гулноза Аблакуловна, Бакиев Шавкат Шерзодович. Цитокин бўрони патофизиологияси // Фан, таълим, маданият ва инновация [Жилд: 03Нашр: 3(2024)]ИССН:2992-8915

12.Абдирашидова Гулноза Аблакуловна, Бакиев Шавкат Шерзодович. Прогностическое значение спектра цитокинов и их изменения при первичных и рецидивирующих ларинготрахеитах у детей // Universal journal of medical and natural sciences, volume 2, issue 9 (2024), P 87-92.

13.Абдирашидова Гулноза Аблакуловна, Бакиев Шавкат Шерзодович. Юрак-қон томир тизимининг баландлик ҳолатида гипоксияга адаптацияси патофизиологияси // Academic research in modern science International scientific-online conference-2024, P 11-17.

14.Абдирашидова Гулноза Аблакуловна, Юрак-қон томир тизимининг баландлик ҳолатида гипоксияга адаптацияси патофизиологияси // Models and methods in modern science International scientific-online conference-2024, P 88-95.

15.Абдирашидова Гулноза Аблакуловна, Диабетик атеротромбоз патогенезида янги жиҳатлар // Фан, таълим, маданият ва инновация

[Жилд: 03Нашр: 5 (2024)]ИССН:2992-8915, 74-76 б.

16.Абдирашидова Гулноза Аблакуловна, Умумий хавф омиллари ва механизмлари эга юрак-қон томир касалликлари ва саратон патофизиологияси // Фан, таълим, маданият ва инновация [Жилд: 03Нашр: 5 (2024)]ИССН:2992-8915, 150-155 б.

17.Самиева Гулноза Уткуровна, Абдирашидова Гулноза Аблакуловна, Бакиев Шавкат Шерзодович. Цитокин бўрони патофизиологиясига замонавий қарашлар // Биология ва тиббиёт муаммолари 2024, №1 (151), 431-435 б.

18.Гаффаров Ганишер Каримович, Абдирашидова Гулноза Аблакуловна, & Бакиев Шавкат Шерзодович. (2024). Тўр парда кўчиши патофизиологияси. Фан, таълим, маданият ва инновация журналы, 3(5), 231–236.

19.Абдирашидова, Г. . (2024). Mathematical modeling of diagnostic criteria for assessing the treatment of ent diseases. Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 3(8), 4–11.

20.Гаффаров, Г. ., & Абдирашидова, Г. (2024). Тўр парда кўчиши патофизиологиясига замонавий қарашлар. Наука и технология в современном мире, 3(9), 48–53.

21.Абдирашидова, Г. . (2024). Баландлик ҳолатида гипоксиянинг юрак-қон томир тизими-га таъсири физиологияси ва патофизиологияси. Наука и инновация, 2(22), 50–56.

22.Джумаев Абдулазиз, Аксатов Ислонбек, Рашидов Джахонгир, Умаров Шоджахон, Пармонов Ойбек, Абдирашидова Гулноза. Общие патогенетические пути рака и старения. (2024). Международный журнал искусственного интеллекта, 4 (08), 24-27.

Иқтибос учун: Абдирашидова Г.А., Олимжонова З.О. Ўсмаларнинг умумий патофизиологик хусусиятлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 1095–1100. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17933856>